

10.5281/zenodo.10968960

КАТУНИН Дмитрий Евгеньевичстарший разработчик программного обеспечения,
Investorlift, Доминиканская Республика, г. Пунта-Кана

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АРЕНДОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация. Сфера недвижимости одна из первых, где были применены различные методы обработки информации с помощью цифровых технологий и программного обеспечения (ПО). Если первоначально создавались базы данных, позволяющих оперативно предложить клиентам подходящие варианты, то постепенно появилась возможность работать с объектами других агентств и организовывать различного рода конференций с целью дистанционного обмена опытом. На сегодняшний день, ведущие агентства недвижимости предъявляют обширный перечень требований к программным продуктам, которыми пользуются их сотрудники. Но, аренда недвижимости – это не только работа агентства, так как заинтересованными сторонами являются и арендодатель и арендатор. Как результат, современные ПО должны быть полезны для всех участников съема. Такой подход связан с высокой конкуренцией в сфере аренды недвижимости, и эта тенденция прослеживается не только в крупных городах России, что обуславливает необходимость проведения оценки эффективности программного обеспечения, выпускаемого отечественными разработчиками, подходящей для управления арендой недвижимости. Цель работы – рассмотреть передовые ПО, популярные среди отечественных агентств недвижимости в сфере предоставления услуг аренды. Методы: анализ, синтез, обобщение. В результатах работы отражены требования агентств недвижимости к программным продуктам, а также проведена оценка эффективности отечественных разработок, предоставляемых, как государственными, так и частными ИТ-компаниями. В заключении предложены оптимальные подходы к выбору эффективного программного обеспечения, которые позволят привлечь новых клиентов и сохранят конкурентоспособность агентства недвижимости. Предложения носят рекомендательный характер и могут оказаться полезны, как крупным, так и небольшим агентствам недвижимости, специализирующимся на аренде жилья или коммерческих помещений.

Ключевые слова: аренда недвижимости, конкурентоспособность, агентство недвижимости, ПО, эффективность.

Введение

Сегодня, когда инновации становятся важнейшим показателем соответствия всем требованиям агентства недвижимости не могут отставать и отказываться от современных тенденций.

Кроме того, использование инновационных технологий позволяет сократить время, расходы, снизить риски и выходить за пределы рынка недвижимости в рамках одного города. Так, в последние годы агентства, занимающиеся вопросом аренды недвижимостью, сотрудничают с агентствами по туризму и предоставляют их клиентам выгодные варианты аренды жилья в частном секторе [1, с. 34-48]. Такое положение возникло благодаря происходящим в мире событиям, и тому, что с рынка ушли

платформы, предоставляющие съем и аренду помещений в различных точках мира.

В то же время, актуальность исследования обусловлена переходом всех организаций на программные продукты, разработанные отечественными специалистами, которые еще в 2022 году рассматривали, как отстающие и не конкурентоспособные по сравнению с зарубежными аналогами.

Однако, по решению правительства были разработаны документы, в рамках которых необходимо переводить все инновационные системы на отечественные разработки (к таким документам можно отнести Указ Президента РФ от 30.03.2022 о запрете использования иностранного ПО, а также «Концепцию технологического развития на период до 2030 год»

принятую 20 мая 2023 года). И необходимо отметить, что, на сегодняшний день, многие разработчики достигли необходимого уровня развития и предоставляют пользователям многофункциональные ПО, удовлетворяющие потребностям различных организаций и экономических сфер в целом.

И в данном ключе позиция современных исследователей основывается на том, что российский рынок программных продуктов – это обширная сфера, а в системе управления недвижимостью и, в частности, вопросами аренды – данная сфера динамична и преобразуется регулярно [2, с. 38-50].

Динамика рынка недвижимости очевидна, рынок изменяется под воздействием самых различных факторов:

- внешняя политика влияет на стоимость недвижимости и аренды жилья (в данном ключе важно отметить, что рынок недвижимости находится в состоянии рецессии, и спад на покупку объектов, как первичного, так и вторичного рынка продолжается, в то время как спрос на аренду растет, что привело к необходимости расширения деятельности компаний в данном направлении);

- государственная политика влияет на расширение или сокращение социального найма;

- система внутренней инфляции и роста цен определяют спрос на аренду жилых помещений, а также возможности найма в рамках туристических поездок и прочих потребностей потребителей [3, с. 88-92].

Также, на сегодняшний день, принято считать, что управление арендованной недвижимостью онлайн – единственный способ расширить свой бизнес. Однако, учитывая так много различных программных решений для управления недвижимостью, может быть трудно точно определить, какое из них выбрать. ПО создано для упрощения повседневных административных задач арендодателя в одном месте. А также облегчает агентствам работу по поиску клиентов, время затратам на реализацию проектов и планов агентства [4, с. 99-103].

Основные характеристики качественного программного обеспечения для управления недвижимостью включают следующие функции:

- Маркетинг сдаваемой в аренду недвижимости через Интернет – единственный способ легко найти отличных арендаторов в 2023 году. Это простой, быстрый и самый популярный метод для арендаторов найти следующую

аренду. Поэтому необходимо выбрать программное обеспечение, которое сможет продвигать объявления на ведущих платформах. Создание онлайн-объявления может занять менее пяти минут, а хорошее программное обеспечение для арендодателей разместит его на популярных сайтах объявлений в течение 48 часов;

- Сбор арендной платы онлайн: предполагает объединение традиционных методов сбора арендной платы с инновационными. Как арендодатель, агентство может устанавливать пени за просрочку платежа и четко отслеживать все платежи. Также можно настроить автоплатеж, чтобы легко платить арендную плату вовремя, и иметь возможность сообщать об арендной плате для создания кредитной истории. Некоторые варианты программного обеспечения даже обеспечивают интегрированный учет, поэтому клиент может отслеживать свои финансы в одном месте, что значительно упрощает налоговую систему;

- Проверка арендаторов: лучший способ защитить свою прибыль – привлечь надежных арендаторов в аренду. Для этого необходимо тщательно их проверить с помощью отчета о выселении, проверки кредитоспособности и проверки анкетных данных, а также данных, подтверждающих их доход. Проверка заявителя с помощью программного обеспечения для управления недвижимостью будет безопасной, точной, комплексной, конфиденциальной и эффективной: займет менее чем пять минут;

- Договоры аренды являются основой арендного бизнеса и необходимы для защиты всех заинтересованных сторон. Более того, шаблон договора аренды позволит компании за пять минут заключить профессиональный и надежный договор аренды, защитив все стороны. Кроме того, использование программного обеспечения для управления недвижимостью для создания договора аренды означает, что не придется беспокоиться об его обновлении в соответствии с законодательными изменениями, и предоставит сторонам его копии в доступном формате в режиме онлайн [5, с. 63-68].

С другой стороны, драйверами для развития агентств недвижимости является успешный выбор ПО, так как именно от многофункциональности и широты интерфейса зависят возможности агентства по привлечению клиентов, подбору оптимальных решений, выходу за рамки собственного каталога и прочие

возможности, которые эффективно справляются с вызовами, с которыми приходится сталкиваться агентствам по недвижимости [6, с. 150-167].

На протяжении последних лет ПО для агентств недвижимости трансформировались в зависимости от потребностей самой сферы. Так, на первых этапах сами агентства были закрыты друг от друга, не приветствовали инновации и стремились к самостоятельной работе с клиентами. Но, от части пандемия, от части события 2022 года, изменили политику, проводимую в сфере аренды недвижимости. На сегодняшний день наблюдается рост качества услуг, кроме того, существуют системы организации снижения стоимости за счет размещения рекламы в социальных сетях и организации рассылок за счет электронных мессенджеров [7, с. 25-31].

Но, для оптимизации данных процессов необходима обработка больших данных в таких системах, как обработка информации об объекте недвижимости, информация о клиенте и его потребностях, а также возможностях, работа с банками и другими вопросами, касающимися информационной насыщенности современной онлайн-сферы, в области работы с различными объектами недвижимости [8, с. 224-234].

Благодаря внедрению цифровых технологий и загрузке ПО, как на мобильные гаджеты, так и на стационарные ПК агентства недвижимости облегчили себе возможности поиска необходимого объекта, и последующую его обработку, создание системы приоритетов клиентов и автоматический поиск по сформированным каталогам, включение работы ботов, которые подсчитывают число посетителей, их запросы и общие цели [9, с. 209-213].

Но для того, чтобы подтвердить конкурентоспособность собственного агентства некоторые руководители выбирают такие инструменты, как ИИ (искусственный интеллект) и МО (машинное обучение). С одной стороны, это ускоряет операционные процессы, а с другой облегчает все процессы управления внутри агентства, которые по своей сути сегодня сводятся к распорядительной системе и уточнению нагрузки [10, с. 153-158].

Следовательно, инновации проникая в сферу недвижимости способствуют как удовлетворению потребностей потенциальных клиентов, так и повышению конкурентоспособности самих агентств недвижимости. И для того,

чтобы поднять конкурентоспособность необходимо проводить оценку выпускаемых на рынок программных продуктов.

Цель работы – рассмотреть передовые ПО, популярные среди отечественных агентств недвижимости в сфере предоставления услуг аренды.

Материалы и методы

В рамках реализации поставленной цели необходимо опираться на следующие методы:

- анализ актуальной информации, предоставленной официальными источниками и исследователями;
- синтез информации по использованию популярных ПО в агентствах недвижимости;
- обобщение данных и сопоставление информации для подведения итогов.

Результаты

На сегодняшний день вопрос управления процессами аренды недвижимости в самих риэлтерских компаниях определяется как CAFM (Computer Aided Facilities Management), что предполагает выполнение следующих управленческих функций за счет ИС:

- оперативный поиск и сопровождение объекта;
- проверка на соблюдение технических и административных вопросов (ремонт, документация, материально-техническая база, пожарная безопасность и прочее);
- контроль стратегических процессов (соблюдение юридических норм и формальностей);
- планирование системы распределения помещениями и прочее.

Но, данный продукт предполагает сопровождение недвижимости от начала строительства и на протяжении всего жизненного цикла в то время, как жилищный фонд, который поступает в систему аренды жилья чаще всего, относится к вторичному рынку, что означает необходимость работы в сложившихся условиях.

С этой целью можно рассмотреть главные тенденции в развитии такого направления, как электронная коммерция в сфере аренды недвижимости. Программы в данном секторе позволяют не только найти и описать необходимые параметры поиска для клиента, но также предоставляют возможность риэлтору сформировать целое досье на объекты недвижимости – начиная от описания и заканчивая фото и видео сопровождением.

Рис. 1. Сопоставление данных ведущих в РФ ПО для управления недвижимостью

Представленные на рисунке 1 ПО – это не большая часть программ, которые получили сегодня распространённость. При этом каждая из представленных ПО имеет либо демоверсию, либо бесплатную версию, которая будет успешно работать на протяжении месяца.

Такая политика обусловлена подходом отечественных разработчиков к индивидуальным запросам потребителей и клиентов. В частности, оптимальным для аренды является PlanRadar, ODIN и Ресурс Концепт.

Рис. 2. ПО для работы с арендованными объектами

В то же время, PlanRadar, ODIN и Ресурс Концепт являются разными по своему функционалу и возможностям. Так, PlanRadar – больше подходит для работы на мобильных устройствах, и может быть полезен, как для агентов,

так и для клиентов. В то время как ODIN и Ресурс Концепт являются инструментами для работы на стационарных компьютерах и нацелены на удовлетворение деловых нужд в области работы с денежным оборотом,

документооборотом, графическими документами и описательными характеристиками недвижимости.

Как следствие, при выборе ПО, руководители риэлтерских фирм должны понимать, что

успешность компании будет зависеть от материально-технического оснащения организации.

Рис. 3. Сослагаемые эффективности программного обеспечения для работы агентств недвижимостью в области аренды

Следовательно, эффективность современных ПО необходимых для риэлтерских агентств заключается не только в системе организации самих работ с объектами недвижимости, но также и в обеспечении самих агентов и их руководителей информацией необходимой для поиска, распределения и организации работы с клиентами.

Пользуясь ПО, которые могут быть полезны и риэлторам, и их клиентам, агентство автоматически ставит себя на более высокий уровень по сравнению с конкурентами.

Обсуждение

На сегодняшний день часто встречается мнение, в рамках которого использование программных продуктов в бизнес-процессах – это ключевое решение, которое определяет последовательное продвижение организации среди конкурентов. Но, с другой стороны, важна ориентация на клиента, особенно когда вопросы касаются агентств недвижимости.

Следовательно, у арендодателя есть множество ежедневных трудоемких задач: от маркетинга объекта собственности до общения с арендатором и проверки кандидатов. Используя отличное программное обеспечение все заинтересованные стороны могут вдвое

сократить время выполнения административных задач. В свою очередь, использование ПО позволяет освобождать время, которое можно провести продуктивно и искать следующую инвестиционную недвижимость.

Заключение

Подводя итог необходимо отметить, что отечественные разработчики предоставляют различные ПО, которые подходят как для арендаторов, так и для арендодателей и агентств недвижимости, которые занимаются арендой. При этом вопрос функциональной составляющей разнообразен, но отечественные программные продукты имеют ряд преимуществ, главное из которых – это наличие пробных версий, которые доступны в бесплатной форме и позволяют частным лицам или агентствам опираться на потребности, как участников будущей сделки, так и возможных клиентов. Но в целом, ПО создают эффективные условия работы и чем больше задач выполняет предоставляемый продукт, тем больше вероятность успешной работы агентства. С другой стороны, считается важным ориентация на клиента, так как именно его потребности должны быть учтены и удовлетворены.

Литература

1. Богомазова И.В., Аноприева Е.В., Климова Т.Б. Цифровая экономика в индустрии туризма и гостеприимства: тенденции и перспективы // Сервис в России и за рубежом. 2019. № 3 (85). С. 34-48. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10303.
2. Винокуров Л.Л., Годин В.В., Терехова А.Е., Тоноян С.П. Анализ российского рынка программных продуктов управления недвижимостью // E-Management. 2023. № 1. С. 38-50. DOI <https://doi.org/10.26425/2658-3445-2023-6-1-38-50> DOI <https://doi.org/10.26425/2658-3445-2023-6-1-38-50>.
3. Камова Е.Д., Моргин Т.А. Основные направления формирования инфраструктуры рынка недвижимости на современном этапе // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2020. № 2-2. С. 88-92.
4. Лапоух Е.А. Применение цифровых технологий в управлении недвижимостью // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2020. № 2-2. С. 99-103.
5. Лычагина А.А., Акрамова Ю.И. Сервис как драйвер продаж // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2019. Т. 13. № 1. С. 63-68.
6. Пастухова А.Э. Цифровые технологии как драйвер развития предприятий индустрии туризма в России (accessible tourism) // Российские регионы: взгляд в будущее. 2019. № 2. С. 150-167.
7. Тарасевич Е.И. К вопросу методологии автоматизации управления недвижимым имуществом организации // Недвижимость: экономика, управление. 2019. № 1. С. 25-31.
8. Чурилова В.Р. Сервис и цифровизация в сфере недвижимости // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2020. № 2-2. С. 224-234.
9. Шурыгина Е.В. Внедрение цифровых технологий в сферу недвижимости // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2020. № 2-2. С. 209-213.
10. Щербакова Н.В., Мысова О.С., Елисеева О.В. Эффективные рыночные инструменты обеспечения конкурентоспособности агентств недвижимости // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 9-2. С. 153-158. DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10748.

KATUNIN Dmitry

Senior Software developer,
Investorlift, Dominican Republic, Punta Cana

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF REAL ESTATE RENTAL MANAGEMENT SOFTWARE

Abstract. *The real estate sector is one of the first where various methods of information processing using digital technologies and software were applied. If databases were initially created to quickly offer suitable options to clients, then gradually it became possible to work with facilities of other agencies and organize various kinds of conferences for the purpose of remote exchange of experience. Today, leading real estate agencies have an extensive list of requirements for software products used by their employees. But, renting a property is not only the work of an agency, as the interested parties are both the landlord and the tenant. As a result, modern software should be useful for all participants in the survey. This approach is associated with high competition in the field of real estate rental and this trend can be traced not only in large cities of Russia, which necessitates an assessment of the effectiveness of software produced by domestic developers suitable for real estate rental management. The purpose of the work is to consider advanced software popular among domestic real estate agencies in the field of rental services. Methods: analysis, synthesis, generalization. The results of the work reflect the requirements of real estate agencies for software products, as well as an assessment of the effectiveness of domestic developments provided by both public and private IT companies. In conclusion, the optimal approaches to choosing effective software that will attract new customers and maintain the competitiveness of the real estate agency are proposed. The offers are advisory in nature and may be useful to both large and small real estate agencies specializing in rental housing or commercial premises.*

Keywords: *real estate rental, competitiveness, real estate agency, software, efficiency.*